

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Bayturayev Yerlan IsakovichO'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati
kafedrası professori**Bayturayev Iskandar Yerlan o'g'li**Узбекско-Белорусского совместного факультета физической
культуры, спорта и туризма 2-bosqich magistranti**SAMBO KURASHDA CROSSFIT MASHG'ULOTLARI YORDAMIDA UMUMIY JISMONIY
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14242162>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sambochilarning funksional imkoniyatlari CrossFit sport turining vosita va uslublari orqali kursantlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: CrossFit, umumiy jismoniy tayyorgarlik, sog'lik, belbog'li kurash, tadqiqot, mashq.

Kirish

Sambo kurash mashg'ulotlarda CrossFit sport turini organizmning barcha jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishga hamda har qanday maqsadlarga erishishga imkon beruvchi universal sport turi deb hisoblash mumkin. Bugungi kunda ichki ishlar xodimlariga jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishda katta talablar qo'yilmoqda. Har bir xodim jismonan baquvvat va aqlan teran bo'lmoqligi darkor. Bu o'rinda funksional imkoniyatlarni CrossFit bilan shug'ullanmoqlik albatta xodim uchun, uning jismoniy holati uchun eng maqbul usullardandir. Jismoniy rivojlanganlik darajasiga doimiy ravishda talablar ortib bormoqda. Huquqni muho-faza qilish organlari xodimlarining professional ishlar xodimlarining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi va muhim vazifalarni samarali bajarishga yordam beradigan asosiy vositalardan biridir. Jismoniy tarbiya kursantlar uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- tartibli va intizomli bo'lish;
- jismoniy tayyorgarligini oshirish;
- belgilangan vazifalarga muvofiq o'qish sifa-tini oshirish.

Shunday qilib, jismoniy tarbiya fani ham, ta'lim tizimining boshqa o'quv fanlari singari, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi. Hozirgi vaqtda jahon

rivojlangan mamlakatlarida aholining sog'ligini saqlash, mustahkamlash, hamda har tomonlama (aqliy, jismoniy, ruhiy) tomondan rivojlantirish kabi vazifalar asosida dasturiy-ta'minot sifatida amalga oshirilib borilmoqda. Aholini sog'ligini saqlashda turli xil fitness zallarida shug'ullanishga keng imkon berilgan. Sportchilarni tizimli tayyorlashda crossFit mashg'ulotlaridan ham foydalanish amalga oshirilmoqda. CrossFit funksional yuqori intensiv mashg'ulot tizimi bo'lib og'ir atletika, gimnastika, aerobika, og'ir yuk ko'tarish, kuchli sportchilar va boshqa sport turlarining elementlariga asoslangan. 20 yil oldin sportchilar CrossFit - bu qanday tizim va qayerda ishlatilishi haqida hech narsa bilishmas edi. 2000 yildan buyon CrossFit jismoniy mashq hamda sportning musobaqa turi sifatida ommalashib bordi. Maqolada o'tkaziladigan tadqiqotlarning maqsadi sifatida sambo kurash sport mashg'ulotlarida umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda crossfit mashg'ulotlaridan foydalanish olindi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Sambo kurashda crossfit mashg'ulotlari yordamida umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish usullari deb nomlangan maqola bo'yicha jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining ilmiytadqiqot usullaridan nazariy tahlil va umumlashtirish, pedagogik nazo-

rat, so'rovnoma o'tkazish, matematik-statistik, eksperimen (modulli, tabiiy, laboratoriya) usullaridan foydalanildi. Tadqiqot mobaynida kurashchilarni 2 ta guruhga ajratib olindi ya'ni tajriba guruhi va nazorat guruhiga. Hamda modulli eksperiment sifatida 3 ta guruh tanlab olindi. Modulli eksperimentda 1 guruhga CrossFit mashg'ulotlari, 2 guruhga doimiy ravishda o'tkaziladigan

sport mashg'ulotining mashqlari berildi. 3 guruhga faqat atletik gimnastika mashg'ulotlarining yuklamalari dastur asosida berib borildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqotlarimizda CrossFit mashg'ulotining tajriba guruhiga dastur asosida berilganini 1-jadvalda ko'rishingiz mumkin.

1-jadval
CrossFit mashg'uloti tajriba guruhi uchun

№	Hafta kunlari	Mashqlar nomi	Meyori
1.	Dushanba	- Yugurish;	3 km (bir xil tempda)
		- yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish;	8 marotaba takrorlash orqali (har bir urinishda mashq soni ortib boradi 40, 45, 50...)
		- sakrab o'tirib turish;	30 marta (takroriyiligi 5 marta)
		- arqonni siltash mashqi.	30 sekund tezlikka (trener nazoratida turiladi)
2.	Chorshanba	- Velosipedda uchish mashqi;	35 minut
		- kompleks mashqlar;	10 minut mobaynida yerga tayanib qo'llarni bukib yozish 20 marta, o'tirib turish 20 marta, qorin mushaklari uchun mashq 20 marta.
		- turnikda tortilish;	10 minut mobaynida musobaqa shaklida.
		- yerga tayangan holda qo'llarni bukib yozish;	12 minut mobaynida musobaqa shaklida.
3.	Juma	- Yugurish;	4 km (bir xil
		-kompleks mashqlar;	To'ldirilgan to'plarni belgilangan masofaga otish 150 marta
		Kompleks mashq kuch jismoniy sifatlar uchun;	2-qo'l bilan 8,16 toshni 20 marta ko'tarish turnikda oyoqlar 20 marta ko'tarish yotgan holatda oyoqlarni ko'tarish 20 marta
2-4 hafta			
4.	Seshanba	-burusyada og'irligi 10-kg yuk bilan qo'llarni bukib yozishlar	20-minut dam olish bilan yuklamani almashtirish
		-yugurish	7 -km (bir hil tempta)
		-komplekis mashqlar 70 marta o'tirib turish shvet devorida gavgani ko'tarish 15-marta burusyada qo'llarni bukib yozishlar	3- marta takrollash
5.	Paushnba	-Arqonga firmashib chiqish	4x190
		-komplekis mashq 10-15 kilogram gantelarni o'tirib, 1 kg masofaga yugrish	6-marta takrollash
		-yerga vyotgan holda qo'llarga tayanish	4x60 sekunt
		-2 km masofaga tezlikka yugurish	2-marta takrollash mashqni bajarish dam olish bilan yuklamalrni almashtirish
6.	Shanba	-Arqonga firmashib chiqish	4x190
		-komplekis mashq 10-15 kilogram gantelarni o'tirib, 1 kg masofaga yugrish	6-marta takrollash
		-yerga vyotgan holda qo'llarga tayanish	4x60 sekunt
		-2 km masofaga tezlikka yugurish	2-marta takrollash mashqni bajarish dam olish bilan yuklamalrni almashtirish

Tadqiqotlar 30 kun mobaynida tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazildi. Tadqiqot yakunida sambo kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi umumiy 41% ga rivojlandi. Jismoniy sifatlaridan kuch 12% ga, tezlik

7% ga, chaqqonlik 5% ga, egiluvchanlik 7% ga, chidamlilik 10% ga rivojlandi. Rivojlanish ko'rsatkichlarini quyidagi 1-rasmda ko'rishingiz mumkin.

Izoh: jismoniy sifatlarni o'sish ko'rsatkichlari maxsus belgilangan mashqlarning bajarilish soni orqali hisoblandi.

Xulosa.

Olingan tadqiqotlarga asosanib sambo kurashchilarini umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda CrossFit mashg'ulotlari samarali deb topildi. Mashg'ulotlarni o'tkazishda asosan dasturga va tizimlilikka yondashilsa har bir sport turining mashg'ulotlarida, har bir sportchini har tomonlama jismoniy tayyorlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Амельчаков, И. Ф. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации / И. Ф. Амельчаков // Профессионал. – 2007. – № 6. – С. 39–41.
2. Афанасьев, А. В. Психологические основы деятельности сотрудников правоохранительных органов в опасных ситуациях / А. В. Афанасьев // Актуальные

проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – Красноярск, 2014. – № 4–2. – С. 23–27.

3. Глассман, Г. Crossfit: руководство к тренировкам / Г. Глассман. / пер. с англ. Е. Богачев, И. Карягин. – М. : www.cfft.ru, 2009.

4. Дьякович, М. П. Ранние клинические изменения и эмоциональное выгорание у сотрудников полиции / М. П. Дьякович, М.П. Буш // Медицина труда и промышленная экология. – 2015. – № 12. – С. 37–41.

5. Завьялов, А. И. Новые теории деятельности сердца и мышечного сокращения: монография / А. И. Завьялов; Краснояр. гос. пед. Ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2015. – 387 с.